

SHAYBONIYLAR DAVRI TARIXINI O'RGANISHDAGI ASOSIY YOZMA MANBALAR VA ILMIY ADABIYOTLAR TAHLILI

Mamanov Anvar Abduvohid o'g'li

Jizzax davlat pedagogika universiteti Tarix fakulteti 2-bosqich talabasi

E-mail:mamanovanvar13@mail.com

[Tel:+998770357306](tel:+998770357306)

Annotatsiyasi. *Ushbu maqolada shuni ko'rish mumkin Shayboniylar davrida (1500–1599 yillar) Movarounnahr tarixini o'rganishda asosiy o'rin tutuvchi yozma manbalar (fors-tojik va turkiy tillardagi asarlar) hamda zamonaviy ilmiy adabiyotlar chuqur tahlil qilinadi. Maqolada manbalarning mazmuni, mualliflarning dunyoqarashi, voqealarni yoritish usullari, ularning tarixiy qiymati, cheklovlari va zamonaviy tadqiqotlarda qo'llash imkoniyatlari ochib beriladi. Tadqiqotda manbalarni qiyosiy tahlil qilish orqali Shayboniylar davri davlatchilik tarixini obyektiv o'rganishning zamonaviy yondashuvlari taklif etiladi. Natijada, O'zbekiston tarixshunosligida manbashunoslikning dolzarbligi va uni raqamlashtirish zarurati asoslab beriladi [1, 39 b.].*

Kalit so'zlar. *Shayboniylar davri, manbashunoslik, yozma manbalar, fors-tojik adabiyoti, turkiy (eski o'zbek) tilidagi asarlar, qiyosiy tahlil, ilmiy adabiyotlar, tarixiy qiymat, legitimatsiya, O'zbekiston tarixshunosligi, raqamlashtirish.*

1.2. Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Shayboniylar davri O'zbekiston davlatchilik tarixida muhim bosqich hisoblanadi. Bu davrda Movarounnahrda markazlashgan davlat tuzilmasi shakllangan, madaniyat va ilm-fan rivojlangan, shaharsozlik va me'morchilik yuksalgan. Biroq, ko'pgina ilmiy ishlar hali ham manbalarni chuqur tahlil qilmasdan, faqat umumiy ma'lumotlarga asoslanadi.

Mustaqillik yillarida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5611 (05.01.2019), PF-5847 (08.10.2019) va PF-158 (11.09.2023) farmonlarida ta'lim sifatini oshirish, ilmiy tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash, ta'lim jarayonini raqamlashtirish va turizmni jadal rivojlantirish vazifalari belgilangan [4, 12 b.]. Shayboniylar merosini xolis o'rganish aynan shu farmonlar ijrosiga bevosita xizmat qiladi, chunki bu davr manbalari nafaqat siyosiy voqealarni, balki ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar, ta'lim va madaniyatni ham yoritadi.

Zamonaviy sharoitda raqamlashtirish va Turnitin kabi dasturlar orqali

antiplagiat tekshiruvini talab etilayotgani manbalarni qayta tahlil qilishni yanada dolzarb qilmoqda. Bundan tashqari, xorijiy olimlar (masalan, R. Grousset va S. Soucek) Shayboniylarni faqat “o‘zbek davlati” sifatida umumiy baholaydi, ammo mahalliy nuqtai nazar va manbalarning o‘ziga xos xususiyatlarini yetarli hisobga olmaydi [2, 104 b.]. Mustaqillikdan keyin o‘zbek olimlari (Fayzraxmanova Z.I. va boshqalar) manbalarni qayta baholash orqali hukmdorlarning nasab va legitimatsiyasini, harbiy yurishlarini ilohiy karomatlar bilan bog‘lash usullarini chuqur o‘rganmoqda [1, 22 b.]. Shuning uchun mazkur tadqiqot Shayboniylar davri tarixini manbashunoslik asosida chuqur o‘rganishga va O‘zbekiston ilmiy maktabini boyitishga hissa qo‘shadi.

1.3. Mavzu bo‘yicha adabiyotlar tahlili

Shayboniylar davri manbalarini uch guruhga bo‘lish mumkin: fors-tojik tilidagi, turkiy (eski o‘zbek) tilidagi va zamonaviy ilmiy adabiyotlar. Quyidagi jadvalda asosiy manbalarning tahlilini ko‘rish mumkin:

T/r	Manba nomi va muallifi	Yozilgan yili	Til	Asosiy mazmuni	tarixiy qiymati	Cheklovlari
1	Shayboniynoma (Kamoliddin Binoiy)	505–150	Fors-tojik	Muhammad Shayboniyxon hayoti va yurishlari	Shaxsiy kuzatuvlarga asoslangan [1, 11 b.]	Panegirik uslub, ilohiy karomatlar
2	“Mihmannama-i Buxoro” (Fazlulloh ibn Ruzbihan)	1509	Fors-tojik	Shayboniyxonning oxirgi yillari	Muallif voqealarda ishtirok etgan [2, 34 b.]	iniy-ma’naviy jihatga urg‘u
3	“Habib us-siyar” (G‘iyosiddin Xondamir)	520–152	Fors-tojik	Bobur va Shayboniylar munosabatlari	Siyosiy va ma’muriy ma’lumotlar boy [5, 104 b.]	Temuriylar tarafdorligi

4	Tarixi Rashidiy” (Mirzo Muhammad Haydar)	XVI asr o’rtalar	Fors-tojik	Toshkent va Movarounnahr voqealari	Qarindoshlik aloqalari orqali aniq faktlar	haxsiy nuqta nazar kuchl
5	Shayboniynoma (Muhammad Solih)	XVI asr boshlar	Turkiy	Muhammad Shayboniyxonning jasorati	O’zbek tilidagi birinchi yiril asar	noirona usul ba’zi voqealar mubolag’al
6	Boburnoma” (Zahiriddin Muhammad Bobur	520-yilla	Turkiy	Shayboniylar bilan kurash	Ob’ektivlik yuqori	Temuriylar nuqtai nazari
7	“Nusratnoma” (noma’lum muallif)	XVI asr	Turkiy	Shayboniylar g’alabalari	Qo’shimcha faktlar	Qisqa va parcha-parcha

Fors-tojik manbalar ko’pincha hukmdorlarning nasab va legitimatsiyasiga e’tibor qaratadi, harbiy yurishlarni ilohiy karomatlar bilan bog’laydi [1, 39 b.]. Turkiy manbalar esa xalq ruhini va o’zbek tilining rivojini ko’rsatadi. Zamonaviy tadqiqotlarda Fayzraxmanova Z.I. (2024) mahalliy manbalarning diniy-ma’naviy yo’nalishini chuqur tahlil qilgan [1, 22 b.]. O’zbek olimlari B. Mirzayev va A.S. Majidov manbalarni qiyosiy o’rganishga alohida e’tibor bergan [3, 45 b.]. Chet el olimlari esa mahalliy nuqtai nazarni yetarli hisobga olmaydi. Ushbu tahlil shuni ko’rsatadiki, manbalarni bir-biri bilan solishtirish orqali obyektiv rasmni yaratish mumkin. Masalan, Binoiyning “Shayboniynoma”sida Muhammad Shayboniyxonning qal’alarni qamal qilish tadbirlari va o’ljalarni taqsimlash jarayoni batafsil yoritilgan bo’lsa-da, voqealar ilohiy karomatlar bilan boyitilgan

[1, 11 b.]. Bu usul manbalarning umumiy xususiyati bo'lib, tadqiqotchilarga obyektivlikni saqlash zarurligini eslatadi.

1.4. Muammoni hal qilish yo'llari. Asosiy muammo – manbalarning bir tomonlama (panegirik) xarakteri va ularning zamonaviy usullarda yetarli tahlil qilinmaganligi. Ko'pgina asarlarda voqealar ilohiy karomatlar bilan boyitilgan, bu esa obyektivlikni pasaytiradi [1, 39 b.]. Yana bir muammo – ba'zi manbalarning (masalan, “Nusratnoma”) parcha-parcha saqlanganligi va to'liq tarjima qilinmaganligi. Yechim sifatida quyidagilar taklif etiladi: manbalarni qiyosiy tahlil qilish (fors-tojik va turkiy asarlarni bir-biri bilan solishtirish); xorijiy arxivlar (Rossiya, Eron, Turkiya) materiallari bilan boyitish; raqamli texnologiyalardan (Turnitin, qo'lyozmalar bazalari, AI yordamida tarjima) foydalanish; mustaqillik davri o'zbek tarixshunosligi nuqtai nazaridan qayta baholash. Bu yondashuvlar manbalarning cheklovlarini bartaraf etishga yordam beradi va tadqiqot sifatini oshiradi.

1.5. Ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar

1. Barcha asosiy manbalarni zamonaviy o'zbek tiliga to'liq tarjima qilish va izohli nashr etish [3, 116 b.].

2. “Shayboniylar davri manbashunosligi” maxsus ilmiy markazini tashkil etish.

3. Yosh tadqiqotchilar uchun manbalarni raqamlashtirish bo'yicha grantlar ajratish.

4. Xalqaro konferensiyalarda manbalarni qiyosiy o'rganishni kuchaytirish.

5. Oliy ta'lim darsliklariga yangi tahlillar kiritish va talabalar uchun maxsus modul yaratish.

6. Turizm yo'nalishida Shayboniylar merosini targ'ib qilish uchun interaktiv manba bazasini yaratish (virtual muzeylar).

7. Turnitin va boshqa antiplagiat dasturlaridan foydalangan holda manbalarni raqamli bazaga joylashtirish.

Ushbu takliflar Prezident farmonlari ijrosini ta'minlaydi va ilmiy-amaliy natijalarni beradi.

1.6. Kutilayotgan samara. Tadqiqot natijasida Shayboniylar davri tarixini o'rganishda manbalarga asoslangan yangi yondashuv shakllanadi. Bu O'zbekiston tarixshunosligini boyitadi, oliy ta'lim darsliklarini yangilaydi, turizm sohasini rivojlantirishga (Shayboniylar merosi ob'yektlari) yordam beradi va yosh olimlar uchun ilmiy bazani mustahkamlaydi. Umuman, PF-5611, PF-5847

va PF-158 farmonlari ijrosiga amaliy hissa qo'shadi hamda manbashunoslik sohasida yangi ilmiy maktab shakllanishiga zamin yaratadi [1, 39 b.].

Xulosa. Xulosa qilib aytganda Shayboniylar davri tarixini o'rganishda yozma manbalar va ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, mavjud manbalar boy ma'lumot manbai bo'lishiga qaramay, ularning panegirik xarakteri va bir tomonlamaligi obyektiv tadqiqot olib borishni qiyinlashtiradi. Fors-tojik va turkiy manbalarni qiyosiy tahlil qilish, zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish va mustaqillik davri tarixshunosligi nuqtai nazaridan qayta baholash orqali bu muammolarni bartaraf etish mumkin. Mazkur tadqiqot taklif etilgan yondashuvlar O'zbekistonning ilmiy va ta'lim tizimini rivojlantirishga, milliy merosni xolis o'rganishga va Prezident farmonlari ijrosiga munosib hissa qo'shadi. Kelajakda manbalarni to'liq raqamlashtirish va izohli nashr etish orqali Shayboniylar davri tarixshunosligi yangi bosqichga ko'tarilishi shubhasiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Fayzraxmanova Z.I. Shayboniylar davriga oid manbalar tahlili. 2024.
2. Fazlulloh ibn Ruzbihan. Mihmannama-i Buxoro.
3. Mirzayev B., Majidov A.S. Manbashunoslik. Toshkent, 2022.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5611-sonli Farmoni. 05.01.2019.
5. G'iyosiddin Xondamir. Habib us-siyar.
6. Kamoliddin Binoiy. Shayboniynoma.
7. Muhammad Solih. Shayboniynoma.
8. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma.
9. Mirzo Muhammad Haydar. Tarixi Rashidiy.
10. Majidov A.S. Shayboniylar davri tarixshunosligi. Toshkent, 2023.
11. Ildarovna F.Z. Shayboniylar sulolasi davrida Buxoro xonligi. 2024.
12. Prezident farmonlari PF-5847 va PF-158 (2019–2023).